

Verwerking en marketing van walnoten: verwerkingsstappen, technologie en marketingmogelijkheden

www.af4eu.eu

De walnoot is een echt multifunctioneel talent met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden: elk deel van de boom - van fruit tot hout - kan worden benut.

Archeologische vondsten tonen aan dat de walnoot (*Juglans regia*) een van de oudste bomen is die door de mensheid wordt gebruikt. Tegenwoordig zijn walnoten populair vanwege hun multifunctionele en veelzijdige toepassingen: eetbare producten omvatten walnoten, olie, thee, likeur en zoetstoffen. Naast medische toepassingen heeft het hout ook een grote economische betekenis dankzij de hoge waarde en duurzaamheid.

Daarnaast kunnen uit de walnoot tannines, kleurstoffen, insectenwerende middelen, biopesticiden en herbiciden worden gewonnen, evenals olie die wordt gebruikt voor verven, houtpolitoer en de productie van zeep. De consumptie van walnoten in Duitsland neemt toe, maar het merendeel van de walnootproducten wordt geïmporteerd, voornamelijk uit Californië. Bovendien importeert Duitsland jaarlijks ongeveer 13.500 ton walnoten, waarmee het de op één na grootste importeur ter wereld is.

Ondanks de toenemende vraag en populariteit is de commerciële teelt van walnoten in Duitsland nog steeds weinig ontwikkeld. Dit resulteert in een veelbelovend potentieel voor binnenlandse producenten. Om het potentieel van de walnotenproductie in Duitsland te benutten, dienen de volgende belangrijke verwerkingsstappen in overweging te worden genomen:

1. Rauwe walnoten: oogst en inzameling, reiniging en wassen, droging (doelvochtgehalte 6–12% om schimmelgroei en mycotoxinen te voorkomen), koele en goed geventileerde opslag en sortering.
2. Gepelde walnoten: kraken, verwijderen van de kern, zeven en sorteren.
3. Gehakte of gemalen walnoten: pellen, hakken en verpakken (vacuüm / luchtdicht).
4. Walnootmeel: malen van gepelde walnoten, zeven (optioneel) en luchtdichte verpakking.
5. Walnootolie: koude persing, filtratie en botteling (in donker glas om de kwaliteit te behouden).

Conclusie: de groeiende vraag naar walnootproducten in Duitsland biedt nieuwe zakelijke kansen en interessante marktpotenties voor lokale en regionale producenten, met name binnen de zich ontwikkelende agroforestrysector.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.